

MURAKKAB VA MURAKKABLASHGAN SINTAKTIK BIRLIKLAR ATAMALARINING O‘ZBEK TILI SINTAKSISIDA YORITILISHI

Ne‘matova Malikaxon Zafarjon qizi

Qo‘qon shahar 46-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada murakkab va murakkablashgan atamaları izohi, ularning o‘zbek tili sintaksisida yoritilishi yuzasidan fikirlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Murakkab, murakkablashgan atamaları, murakkablashgan sintaktik birliklar

Murakkab so‘zi arabcha bo‘lib, tarkib topgan, terilgan, to‘plab yig‘ilgan kabi ma‘nolarni anglatadi. Ushbu terminga o‘zbek tilining izohli lug‘atida quyidagicha ta‘rif berilgan:

1. Yechilishi, tushunilishi, bajarilishi qiyin; og‘ir, mushkul. Murakkab masala.

2. Bir necha bo‘lakdan, elementdan iborat bo‘lgan; tarkibli. Murakkab modda.

Murakkab son (mat.). murakkab kesim (gram.) // Tuzilishi jihatdan g‘ayrioddiy ish. Murakkab mashina¹

Murakkablashmoq 1. Hal bo‘lishi murakkab tus olmoq, chigallashmoq.

Masala yana ham murakkablashdi.

2 Og‘ir, mashaqqatli holat kasb etmoq, shunday holatga tushmoq. **Bahorning seryong‘in kelishi tufayli dehqonchilik ishlari yanada murakkablashdi. Agar ayol. Mayib-majruh bo‘lib qolsa bormi, uning oiladagi ahvoli murakkablashadi. (Gazetadan).**

3. Tuzilish jihatdan murakkab shakl olmoq **Murakkablashgan mexanizm** Tilshunoslik fanida tilning ,deyarli, barcha sathlarida **murakkab** termini bilan

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-2- qismlar-Moskva: Rus tili, 1981.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ataluvchi lisoniy birliklar mavjud. Quyida biz sintaktik sathga daxldor atamalar-terminlar borasida to'xtalib o'tmoqchimiz.

1. Murakkab so'z birikmalari. Shartnoma qaror, guvohnoma kabi rasmiy idora qog'ozlarining nomlarini bildiruvchi so'zlar haqida, to'g'risida ko'makchilari bilan kelishini talab qiladi. Masalan, **bitim to'g'risida imzo chekmoq, musobaqa haqida shartnoma tuzmoq** kabi. Bunday konstruksiyalar yaxlit va murakkab so'z birikmalar sifatida mavjud.

Murakkab so'z birikmalari tarkibida uchta va undan ortiq mustaqil so'z qatnashib, shaklan kamida ikkita so'z birikmasidan iborat bo'ladi, mazmunan esa bu so'z birikmalarini ajratib bo'lmaydi: **g'ayratli yosh bolalar, yangi ommabop kitob, katta qora qo'y, asfalt yotqizilgan keng ko'chalar, bugun kelgan ishchilar.** Shuningdek, quyidagi birikmalar ham murakkab birikmalardir: **onamdek chiroyli ayol, besh bolali yigitcha, ipak ko'ylakli yosh qiz** kabi.

2. Murakkab gap. Gap ma'lum fikrni ifodalab, nutqning bir qismini tashkil etadi. Murakkab gap tarkibida asosiy gap bo'laklaridan tashqari ajratilgan bo'laklari, undalmalari yoki kirish bo'laklari bo'lgan gap konstruksiyasidir². Masalan, **Shubhasiz, men bu yilgi tanlovlarda faol ishtirok etaman.** G'.Abdurahmonov murakkab gap atamasi ostida sodda gap tarkibida kelib, ularni murakkab gaplarga aylantiruvchi sintaktik konstruksiya va kategoriyalar o'rganilishini ta'kidlaydi. Murakkab gaplar orqali sodda, birgina maqsad, niyat ifodalanib qolmay, murakkab fikr ifodalanadi³.

² G'.Abdurahmonov. O'zbek tili grammatikasi □ Toshkent: O'qituvchi, 1996

³ O'zbek tili grammatikasi .2-tom. Sintaksis. -Toshkent, 1976

¹⁶ Г.Абдурахмонов. Синтаксис осложненного предложения. "Структура и история тюркских языков", М, 1971

3. Murakkablashgan sodda gaplar. O‘zbek tilshunosligida murakkablashgan gaplar birinchi marta G‘. Abdurahmonov tomonidan murakkab gaplar atamasi ostida ajratildi va bunday gaplar sodda gaplar bilan qo‘shma gaplar oralig‘idagi alohida tipdagi gaplar ekanligi ta‘kidlandi⁴. Bu turdagi sodda gaplarda fikr murakkab bo‘ladi. Gapdagi asosiy fikrga ustama tarzda yana boshqa fikr qo‘shiladi. Bunda gaplar tarkibi uyushgan bo‘laklar, ajratilgan bo‘laklar hisobiga murakkablashgan bo‘ladi. Masalan, **Men kimdir o‘tinga mo‘ljallab qo‘ygan qadr don shotutni otamni sog‘ingandek sog‘inaman (M. Yusuf)**

4. Murakkab qo‘shma gap. Qo‘shma gaplar hamma vaqt ham ikki sodda gapning birikuvidan tashkil topavermaydi. Ular uch va undan ortiq sodda gaplarning birikuvidan tuzilishi ham mumkin. Bunday gaplar qo‘shma gapning murakkab turini tashkil qiladi⁵. Murakkab qo‘shma gap kamida ikkita teng huquqli (ya‘ni bog‘langan) bosh gap va bir nechta ergash gaplardan tashkil topgan sintaktik butunliklar: **Bahor keldi, ammo havo ancha sovuq, chunki qish biroz cho‘zilib ketdi.**

Shu o‘rinda, sintaktik birliklar tarkibiga kiruvchi so‘z birikmalari, sodda gaplar, qo‘shma gaplarning murakkab turiga nisbatan qayerda murakkablashgan atamasini qo‘llash kerak yoki qayerda murakkab atamasini?,- degan savol tug‘ilishi tabiiy. Chunki bir manbada sintaktik birliklarning murakkab turiga nisbatan, asosan, murakkab termini qo‘llangan bo‘lsa⁶, ikkinchi bir manbada murakkablashgan atamasidan foydalanilgan⁷.

Bunga munosabatimizni bildirishdan avval birlik hamda butunlik atamalari izohiga to‘xtalib o‘tamiz.

Birlik 1. Bir yoqadan bosh chiqarib birlashganlik; hamjihatlik, yakdillik. **Kuch-birlikda. Birlik bor-tiriklik bor. (Maqol). Hikmat birlikda. (Maqol).**

⁵ G‘ulomov A. G‘, Asqarova M. A Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Sintaksis –Toshkent: O‘qituvchi, 1965

⁶ Г. Абдурахмонов. Синтаксис осложненного предложения. “Структура и история тюркских языков”, М, 1971

⁷ Boltaboyeva H. O‘zbek tilida murakkablashgan sodda gaplar. -T: Fan, 1969

2.Sanash,o'lchash,hisoblash,qiyos qilish uchun me'zon sifatida qabul qilingan kattalik. O'lchov birliklari.

3. Tilshunoslikdagi til sathlarining lisoniy kategoriyalari. Til birligi. Lug'aviy birlik.Frazeologik birlik. Nutqiy birliklar.

Butunlik 1. Biron-bir shikast yemaganlik,sinmaganlik. **Butunligini ham, siniqligini ham bilib bo'lmaydi. (Gazetadan)**

2.Yaxlitlik, to'liqlik. **bu o'rinda shoir uchun eng muhimi fikr butunligi va aniqligidir. OTA" Shohrux mamlakat butunligini saqlash va o'ziga sodiq farzandlarini o'rni-o'rniga qo'yish maqsadida..(Mirmuhsin)**

3.Mukammallik,to'la-to'kislik. **Paxta deganda yurtimizning boyligi,to'kin-sochinligini,baxtimizning butunligini tushunamiz. (Gazetadan).**

Bir butunlik - yaxlit holda bo'lishlik, bo'linmaslik,yaxlitlik. **Frazeologik butunlik** ma'nosi tarkibidagi so'zlarning ko'chma ma'nolari asosida izohlash mumkin bo'lgan lug'aviy birlik. Ayrim frazeologik butunliklar o'zining erkin uyushmasiga juda yaqin turadi. OTA⁸.

Birlik atamasining uchinchi, ya'ni tilshunoslikka oid izohiga e'tibor beraylik: Til sathlarining lisoniy kategoriyalari. Til birligi, lug'aviy birlik.

Endi butunlik terminining izohi haqida : yaxlitlik, to'liqlik; mukammallik, biron-bir shikast yetmaganlik. Ko'rib o'tganimizdek, bo'linmagan, yaxlit, to'liq va mukammal hodisa yoki jarayon murakkab bo'lishi mumkin. Demak, matn - murakkab jarayon. Sodda va qo'shma gaplar esa uni tashkil etgan birliklar. Shu ma'noda sintaktik butunlikka nisbatan murakkab atamasini, sintaktik birlikka nisbatan murakkablashgan atamasini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, quyidagi matnga e'tibor beraylik:

⁸ E.Begmatov, A. Madvaliyev, N.Mahkamov va b. O'zbek tilining izohli lug'ati.- Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006

Matnga nisbatan murakkab sintaktik butunlik terminini I.Rasulov hamda H.Rustamovlar qo‘llaganlar⁹. O‘zbek matnidagi ana shunday birliklarni monografik tarzda tadqiq etgan M. Abdupattoyev Supersintaktik butunliklar terminini qo‘llashni maqsadga muvofiq,- deb topdi. Shu o‘rinda murakkab atamasining termin darajasiga ko‘tarilmaganligini ham hisobga olib o‘tish joiz. Shuning uchun o‘zbek tilshunosligida nutqning yirik birligiga nisbatan mohiyatan ancha to‘g‘ri va xolis aks ettiradigan atama sifatida supersintaktik butunlik termini qo‘llanilmoqda.

Nutqda sodda gaplar tarkibida gap bo‘laklari bilan sintaktik aloqaga kirishmaydigan qismlar ham mavjud bo‘ladi. Ular alohida bo‘lak sifatida biror vazifa bajarmasa-da, lekin gapdan anglashayotgan fikrga u yoki bu darajada fikr qo‘shadi. Natijada, gap tarkibida murakkablashish hodisasi sodir bo‘ladi. Darslik, qo‘llanma va ilmiy adabiyotlarda ushbu gap turi yuzasidan bir necha xil qarashlar mavjud ekanligini ko‘ramiz.

Eng avvalo, ushbu sintaktik birlikning nomlanishi haqida bir to‘xtalib o‘tish o‘rinlidir. Chunki adabiyotlarda ularni turlicha nomlash holatlari ko‘zga tashlanadi. Ilk bor ushbu sintaktik kategoriya haqida

O‘zbek tili grammatikasi nomli kitobda gap yuritilgan. Bu kitobda murakkablashish xususiyatiga ega bo‘lgan sodda gaplar turini murakkab gap konstruksiyasi¹⁰ deb nomlangan.

A.G‘ulomov, M.Asqarovalar tomonidan yaratilgan Hozirgi o‘zbek adabiy tili darsligida shunday yozilgan: Sodda gapni murakkablashtiruvchi elementlar xilma-xil: uyushiq bo‘laklar, ajratilgan bo‘laklar, kirish konstruksiyalar, kiritma konstruksiyalar va undalmalar. Bunday murakkablashtirish gapni sodda gap doirasidan chiqarib yubormaydi, balki murakkablashgan sodda gap hosil qiladi¹¹.

⁹ .Расулов И. Мураккаб синтактик бутунлик// Узбек тили ва адабиёти,1983,226

¹⁰Ғуломов А, Ўзбек тили грамматикаси. 2 том. Синтаксис. Т.: Фан, 1976, 208б.

¹¹Ғуломов А, Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т.: Ўқитувчи, 1987, 140 б.

Atoqli olim G'.Abdurahmonov bu turdagi sintaktik birliklar haqida shunday deydi: Murakkab gap sintaksisining tarkibiy qismini ajratilgan bo'laklar, undalmalar, kirish yoki izoh bo'lak va birikmalar tashkil etadi. Bu sintaktik kategoriyalar oddiy gap bo'laklaridan ham, qo'shma gapni hosil qiluvchi qurilmalardan ham farqlanib, murakkab gap qurilmalari deb yuritiladi¹².

N.Mahmudov va A.Nurmonovlar esa murakkab gap atamasi ko'proq qo'shma gap turiga nisbatan qo'llanishini e'tiborga olib, sodda gap doirasidagi bunday qurilmalarga nisbatan murakkablashgan gaplar atamasini qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblashadilar¹³

B.O'rinboyev ushbu sintaktik kategoriyaga quyidagicha ta'rif beradi. Sodda gapning tarkibida uyushiq bo'laklar, undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo'laklar, sifatdosh va ravishdosh o'ramlar, harakat nomli tizimlar qatnashib sodda gapni ham shakliy, ham mazmuniy jihatdan murakkablashtiradi.

Bunday gaplar murakkablashgan sodda gaplar deb ataladi¹⁴. Yuqoridagilardan ham ko'rinib turibdiki, ko'rsatilgan adabiyotlarda murakkab ko'rinishga ega bo'lgan sodda gaplarning nomlanishi borasida ham olimlarimiz bir atamani tanlashmaganlar. O'zbek tili grammatikasi kitobida murakkab gap konstruksiyasi, A.G'ulomov, M.Asqarovalar murakkablashgan sodda gap, G'.Abdurahmonov murakkab gap qurilmalari, N.Mahmudov, A.Nurmonovlar murakkablashgan gaplar, B.O'rinboyev murakkablashgan sodda gaplar deb nomlaganlar. Vaholanki, tilshunoslikdagi ma'lum bir til kategoriyasi olimlar o'rtasida bir xil nomlanishi maqsadga muvofiq bo'lib, bu ba'zi bir chalkashliklarning kelib chiqishining oldini olar edi. Chunki til fani ham aniqlikni talab qiladigan fanlardan hisoblanib, talab qiladi. Albatta, yuqoridagi ta'rif va nomlanishlar ham biz o'rganayotgan sintaktik birliklar xarakterini u yoki bu darajada ochib bergan. Lekin yuqorida ta'kidlaganimizdek, atashda bir xillik bo'lishi juda ko'p

¹² F.Абдурахмонов. Ўзбек тили грамматикаси. Т.: ўқитувчи, 1996, 47 б

¹³ Н.Маҳмудов, А.Нурмонов. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Т.: 1995, 97 б.

¹⁴ Б.Ўринбоев. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Самарқанд, 2006, 120 б.

anglashuvmovchiliklarning oldini oladi. Bizningcha, yuqoridagi fikrlarni tahlil qilgan holda ushbu sintaktik birliklarni murakkablashgan

sodda gaplar deb atash o‘rinlidir. Chunki ushbu gap turi sodda gapning turli til birliklari vositasida murakkablashishi natijasida hosil bo‘ladi. Ya’ni u qo‘shma gap darajasiga yetmaydi, sodda gapdan esa tarkibi va fikr to‘liqligi bilan farqlanadi. Faqat sodda gap murakkablashish xususiyatini kasb etadi.

Bundan tashqari tilda ma’lum sistema mavjudki, u hamisha soddadan murakkabga, quyidan yuqoriga bir xillikni ta’minlashga harakat qiladi.

E’tibor qilsak, so‘z birikmasi sodda va murakkab, gap bo‘laklari ham sodda va murakkab ko‘rinishlarga ega. Shuningdek, qo‘shma gap ham murakkab turiga ega. Shularni inobatga olgan holda, sodda gapning bu ko‘rinishini murakkablashgan sodda gaplar deb atash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Ushbu ta’rif A.G‘ulomov, M.Asqarova va B.O‘rinboyevlarning fikrlari bu sintaktik birliklar xarakteriga mos keladi va shunday deb atash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Murakkablashgan sodda gaplarni murakkablashishiga sabab bo‘ladigan, shakllantiradigan vositalar mavjud, albatta. Bu masalada ham olimlar orasida bir xillik mavjud emasligini ko‘rish mumkin. Yana yuqoridagi adabiyotlarga e’tibor qaratsak.

O‘zbek tili grammatikasi kitobida ushbu sintaktik birliklarga murakkab gap atamasi qo‘llanilgan bo‘lib, uning tarkibiy shakllanishi haqida quyidagilar aytiladi: Murakkab sintaksisda sodda gap tarkibida kelib, ularni murakkab gapga aylantiruvchi sintaktik konstruksiya va kategoriyalar o‘rganiladi. Bular quyidagilar: gapning ajratilgan bo‘laklari, undalmalar, kirish bo‘laklar¹⁵”

A.G‘ulomov, M.Asqarovalarning Hozirgi o‘zbek adabiy tili darsligidagi bu sintaktik birliklar tarkibiy tuzilishini quyidagicha ko‘rsatadi: Sodda gapni murakkablashtiruvchi elementlar xilma xil: uyushiq bo‘laklar, ajratilgan bo‘laklar, kirish konstruksiyalar va kiritma konstruksiyalar va undalmalar

G‘.Abdurahmnovning O‘zbek tili grammatikasi darsligida yuqoridagi

¹⁵ Ўзбек тили грамматикаси. 2 том. Синтаксис. Т.: Фан, 1976, 202 б.

O‘zbek tili grammatikasi kitobidagi qarash mavjudligini ko‘ramiz (ajratilgan bo‘lak, undalma, kirish bo‘laklar).

B.O‘rinboyevning Hozirgi o‘zbek adabiy tili darsligida murakkablashgan sodda gaplarni murakkablashtiruvchi vositalarga quyidagilarni kiritadi: uyushiq bo‘laklar, undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh, ravishdosh o‘ramlar, harakat nomli tizimlar...¹⁶

Bunda murakkablashtiruvchi vositalar batafsil berilgan. Xuddi A.G‘ulomov, M.Asqarovalarning Hozirgi o‘zbek adabiy tili darsligida ko‘rsatilganidek uyushiq bo‘laklarni ham murakkablashgan sodda gaplarni shakllantiruvchi vosita sifatida kiritilgan.

N.Mahmudov va A.Nurmonovlar esa undalmalar, kirish va kiritma qurilmalar, ajratilgan bo‘laklar, sifatdosh va ravishdosh o‘ramlar, harakat nomli tizimlar, ishtirok etgan gaplarni murakkablashgan gap deb hisoblaydilar¹⁷. Ko‘rinadiki, murakkablashgan sodda gaplarning tarkibiy tizimi yuzasidan yuqorida qayd etilgan manbalarda uch xil tarkibiy shakllanishni aytilganini ko‘ramiz.

G‘.Abdurahmonov sifatdosh va ravishdosh o‘ramlar kengayib kelganda, ajratilgan bo‘lakka aylanishini inobatga olib, ularni ajratilgan bo‘laklar tarkibiga kiritadi. A.G‘ulomov,

M.Asqarova, B.O‘rinboyevlar uyushiq bo‘laklarni murakkablashtiruvchi unsurga qo‘shadilar. Lekin N.Mahmudov, A.Nurmonovlar uyushgan bo‘laklar gap tarkibida tobelanish yo‘li bilan birikib, alohida bo‘lak nomini olganligini aytib, ular sodda gaplarni murakkablashtiruvchi vositalarga kirmaydi, deb hisoblaydilar. Demak murakkablashgan sodda gaplar atamasi borasida ham, uni shakllantiruvchi tarkibiy vositalar yuzasidan ham o‘zbek tilshunosligida bir xil nuqtai nazar mavjud emas ekan. Chunki, ushbu grammatik kategoriya tilshunoslikda yangi soha bo‘lib, ham ko‘p izlanishlarni talab qilishi tabiiy.

¹⁶ Юқоридаги асар. 141 б

¹⁷ Юқоридаги асар. 120 б

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ulomov A. O'zbek tili grammatikasi. 2-tom. Sintaksis. T, Fan, 1976
2. G'ulomov A. Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T, O'qituvchi, 1987
3. G'. Abdurahmonov. O'zbek tili grammatikasi. T, 1996
4. B. O'rinboyev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. Samarqand, 2006
5. N. Mahmudov. A. Nurmonov. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. T, 1995